

ACCIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN TORNO A ELECCIONES DE 2020 Y 2021 EN 13 PAÍSES

País	Órganos de gobernanza electoral			Actividades partidarias durante la pandemia		Innovaciones en materia electoral				
	Registro y trámites a distancia	Sesiones y procedimientos virtuales	Información y capacitación	Convenciones virtuales	Campañas electorales	Identificación de electores	Recuento de resultados	Votación	Ciberseguridad	Observación híbrida
Argentina 2021 (Elecciones primarias)	X	X	X		X		X		X	X
Argentina 2021 (Elecciones legislativas)	X	X	X		X		X	X	X	X
Bolivia 2020 (Elecciones generales)		X	X	X	X	X	X			X
Bolivia 2021 (Elecciones subnacionales)	X	X	X		X	X	X			X
Brasil 2020 (municipales)	X	X	X	X	X	X		X		
Chile 2020 (Elecciones primarias)	X	X	X		X		X	X	X	X
Chile 2021 (Elecciones	X	X	X	X	X		X	X	X	X

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

presidenciales y generales)										
Costa Rica 2020 (Elecciones regionales)	X	X	X		X	X	X		X	X
Ecuador 2021 (Elecciones generales)		X					X	X	X	X
El Salvador 2021 (legislativas y municipales)							X			
Honduras 2021 (Elecciones primarias)	X	X	X		X	X	X	X		X
Honduras 2021 (Elecciones generales)	X	X	X		X	X	X	X		X
México 2020 (Elecciones subnacionales)	X	X	X		X		X	X		
México 2021 (Elecciones federales)	X	X	X		X		X	X		X
Nicaragua 2021 (Elecciones legislativas y presidenciales)	X	X			X		X	X		X
Paraguay 2021 (Elecciones municipales)	X		X			X	X	X		

Perú 2020 (Elecciones congresuales extraordinarias)	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Perú 2021 (Elecciones generales)			X			X		X	X	X
República Dominicana 2020 (Elecciones generales)		X	X	X	X	X	X	X		X
Uruguay 2020 (Elecciones departamentales y municipales)	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Venezuela 2020 (Elecciones legislativas)	X	X			X		X	X		X
Venezuela 2021 (Elecciones regionales y municipales)	X							X		

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Karla Estrada. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-isb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras> .

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

OEA Más derechos
para más gente

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IJ-UNAM)